

Küresel Sanat Piyasasının Evrimsel Süreci ve Ekonomik Yapısı

Tayfun SIRMA^{1*}

¹ Bağımsız Araştırmacı

² Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Erzurum, Türkiye

Makale Bilgisi

Geliş Tarihi: 10.09.2025
Kabul Tarihi: 25.09.2025
Yayın Tarihi: 30.09.2025

Keywords:

Resim,
Sanat Yönetimi,
Sanat Piyasası.

ÖZET

15 Sanat pazarlaması, tarihsel olarak sanat ve ticaretin zıt kutuplar olarak görülmesinden doğan tartışmalarla şekillenmiş; ancak günümüzde bu ilişki daha kabul edilebilir ve stratejik bir zemine oturmuştur. Geleneksel pazarlamadan farklı olarak, sanat pazarlaması üretim öncesi sürece müdahil olmaz ve sanatsal yaratımı etkilemeden izleyiciyle buluşmayı hedefler. Sanatçının içsel motivasyonla ürettiği eser, pazarlama faaliyetleri aracılığıyla toplumsal dolaşıma katılır. Her ne kadar bazı çevreler hâlâ mesafeli yaklaşıp da sanat pazarlaması günümüzde sanat piyasasında etkin bir rol üstlenmektedir. Bu çalışma, sanat ile pazarlama arasındaki etkileşimi tarihsel bağlamda ele alarak, "sanat pazarlaması" kavramının geleneksel pazarlama anlayışından nasıl ayrıştığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Evolutionary Process and Economic Structure of The Global Art Market

Article Info

Received: 10.09.2025
Accepted: 25.09.2025
Published: 30.09.2025

Keywords:

Painting,
Art Management,
Art Market.

ABSTRACT

Historically, art marketing has been shaped by debates arising from the perception of art and commerce as polar opposites; however, today this relationship has become more acceptable and strategic. Unlike traditional marketing, art marketing does not interfere with the pre-production process and aims to connect with the audience without affecting artistic creation. The artist's intrinsically motivated work participates in social circulation through marketing activities. Although some circles still maintain a distance, art marketing plays an active role in the art market today. This study aims to examine the interaction between art and marketing in a historical context and to reveal how the concept of "art marketing" differs from the traditional marketing approach.

Atf: Sırma, T., & Alper Akçay, A. (2025). Küresel Sanat Piyasasının Evrimsel Süreci Ekonomik Yapısı. *Musartia Journal*, 1(1), 83-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17225656>

*Sorumlu Yazar: Tayfun Sırma, tayfunsrm@gmail.com

Giriş

Sanat ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişki, tarihsel olarak hem üretim hem de değerlendirme bağlamında tartışmalı bir zeminde gelişmiştir. Sanatın estetik ve kültürel doğası, onu ticari sistemlerle etkileşiminde özgün bir konuma yerleştirirken, günümüzde sanat pazarı küresel ölçekte gelir ve istihdam yaratan, yüksek meblağların konuşulduğu dinamik bir sektör haline gelmiştir. Özellikle dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte çevrimiçi satış kanallarının artması, her yıl dünya genelinde düzenlenen 260'tan fazla sanat fuarının rekabet ortamı yaratması ve sanat yatırımlarının finansal araçlar üzerinden çeşitlenmesi, sanat pazarının yapısal dönüşümünü hızlandıran temel etkenler arasında yer almaktadır.

Bu dönüşüm, sanat alanındaki aktörlerin çeşitlenmesini ve rollerinin yeniden tanımlanmasını beraberinde getirmiştir. Sanatçılar, koleksiyonerler, küratörler, eleştirmenler, danışmanlar, galeriler, müzayede evleri ve müzeler gibi geleneksel aktörlerin yanı sıra bienaller ve sanat fuarları gibi geçici organizasyonlar da bu ekosistemin ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Sanatın dolaşımını sağlayan aracı kurumların sürdürülebilirliği, tıpkı diğer ticari işletmelerde olduğu gibi kâr elde etme kapasitesine bağlıdır. Bu gereklilik, sosyal bilimlerin sanata ve kültürel üretime yönelik ilgisini artırmış; kültürel sosyoloji, kültürel ekonomi ve sanat pazarlaması gibi disiplinlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Pazarlama disiplini içinde çalışan araştırmacılar, sanat alanında pazarlama ihtiyacını erken dönemde fark etmiş; ancak geleneksel pazarlama kuramlarının ve yöntemlerinin kültürel ve yaratıcı endüstrilerde doğrudan uygulanabilir olmadığını da gözlemlemişlerdir. Bu farkındalık, sanat pazarlaması adı altında özgün bir alt alanın gelişmesine neden olmuştur. Bu çalışma, sanat ile pazarlama arasındaki etkileşimi ele alarak, sanat pazarlamasının sanata sağladığı katkının etkinliği konusunda kavramsal netlik sağlamayı amaçlamaktadır.

Kavramsal Çerçeve

Sanat pazarı, klasik piyasa mekanizmalarından belirgin biçimde ayrılan, özgün dinamiklere sahip bir ekonomik ve kültürel alan olarak değerlendirilmektedir. Bu alanın temel karakteristiği, üretim ve tüketim süreçlerinin rasyonel ekonomik davranış kalıplarına tam olarak uymamasıdır. Sanatçılar çoğu zaman eserlerini doğrudan ticari kazanç amacıyla üretmemekte; alıcılar ise satın aldıkları sanat nesnesinin maddi veya estetik değeri konusunda net bir bilgiye sahip olmamaktadır. Aracı kurumlar, kimi zaman fiziksel olarak görmedikleri eserleri, sanat piyasasına yeni dahil olan koleksiyonerlerle buluşturabilmektedir. Bu durum, sanat pazarını belirsizlik ve güvene dayalı bir etkileşim alanı hâline getirmektedir.

Sanat eserlerinin çoğunun tekil ve tekrarlanamaz olması, bu pazarda klasik arz-talep yasalarının geçerliliğini sınırlandırmaktadır. Eserin benzersizliği, onu başka bir ürünle karşılaştırmayı imkânsız kılmakta; dolayısıyla fiyatlandırma süreci, nesnel ölçütlerden ziyade sembolik değerler ve kültürel sermaye üzerinden

şekillenmektedir. Bu bağlamda sanat pazarı, endüstriyel üretim mantığına karşıt bir biçimde, özgünlük ve nadirlik ilkeleri üzerine kuruludur. Sanatın dolaşımı yalnızca ekonomik değişimle sınırlı değildir; aynı zamanda sosyal ilişkiler ağı içinde şekillenen bir hediyeleşme ve karşılıklı destek sistemine de sahiptir. Galeriler, sanatçıları temsil etmenin ötesinde, onların üretim süreçlerini destekleyen kurumsal aktörler olarak konumlanmakta; sanatçılar ise bu desteğe karşılık olarak eser bağışında bulunabilmektedir. Koleksiyonerler, kimi zaman estetik tatmin ya da yatırım amacıyla değil, belirli bir sanatçının veya galerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için eser satın almayı tercih edebilmektedir. Bu durum, sanat pazarının aynı zamanda bir sosyal dayanışma alanı olduğunu göstermektedir.

Sanat pazarına katılım, yalnızca ekonomik sermaye ile değil, kültürel sermaye ile de doğrudan ilişkilidir. Sanatı anlamak, değerlendirmek ve ona yatırım yapmak, bireylerin estetik duyarlılıklarının yanı sıra kültürel kodlara hâkimiyetini gerektirir. Bu nedenle sanat koleksiyonculuğu hem maddi kaynaklara hem de kültürel birikime sahip bireylerin erişebildiği bir pratik olarak ortaya çıkmaktadır.

Son olarak, sanat pazarı, kapitalist ekonomiyle hem iç içe hem de ona mesafeli bir yapı sergilemektedir. Piyasa aktörlerinin sayıca sınırlı olması, fiyatların öngörülemez biçimde dalgalanması ve sanatın ekonomik katkısının ölçülebilir olmaması, bu alanı konvansiyonel piyasa tanımlarının dışında konumlandırmaktadır. Sanatın kültürel bağlamdaki yeri, bu pazara yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir misyon yüklemektedir.

Sanat ve Pazarlama İlişkisi

Sanat ve pazarlama arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak için öncelikle her iki kavramın tanımsal çerçevesi ve bu tanımlar etrafında şekillenen kuramsal tartışmaların incelenmesi gerekmektedir. Sanat kavramı, tarihsel süreç içerisinde sabit bir tanıma indirgenemeyecek kadar dinamik ve çok katmanlı bir yapı arz etmektedir. Sanatın ne olduğu sorusu, dönemsel bağlamlara, kültürel kodlara ve toplumsal aktörlerin yorumlarına göre farklılık göstermektedir. Gombrich (1992), sanatın tanımının öznel değerlendirmelere dayandığını ve bu nedenle evrensel bir tanımın mümkün olmadığını belirtmektedir. Fillis (2006) ise sanatın, sanatçı, eleştirmen ve izleyici arasındaki sezgisel etkileşimle biçimlenen sübjektif bir olgu olduğunu vurgulamaktadır.

Sanatın tanımlanmasında farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bendixen (2010), sanatı insan zihninde oluşan yaratıcı fikirlerin, hayal gücünün ve sembollerin fiziksel dünyada somutlaşması olarak tanımlarken; Robertson (2005), sanatı bireyde olumlu bir bağımlılık yaratan lüks bir bilgi ürünü olarak değerlendirmektedir. Bu tanımlar, sanatın hem kültürel hem de bilişsel bir üretim biçimi olduğunu ortaya koymaktadır.

Sanatın kapsamı, görsel sanatlar, edebi ve sahne sanatları gibi geleneksel kategorilerin ötesine geçerek el sanatları, mimari yapılar ve gastronomi gibi alanları da içerecek biçimde genişlemektedir (Kaya, 2013). Bu çeşitlilik, sanatın toplumsal yaşamla olan etkileşimini ve kültürel üretim süreçlerindeki yerini daha da belirgin kılmaktadır.

Öte yandan pazarlama kavramı da benzer biçimde çok yönlüdür ve tanımı üzerine süregelen tartışmalar mevcuttur. (Erdoğan 2009), pazarlamayı taraflar arasında değer yaratan değişim ilişkilerini inceleyen uygulamalı bir sosyal bilim olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda pazarlama, yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir etkileşim alanıdır.

Sanat ve pazarlama ilişkisinin incelenmesinde pazar, sanat pazarı ve tüketim kültürü gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Tokay Argan (2009), sanat pazarını, değişim ilişkisine konu olan değer in sanat olduğu bir alan olarak tanımlarken; Baudrillard (2010), tüketimi kimlik inşası ve yaşam tarzı oluşturma süreci olarak ele almaktadır. Bu perspektifler, sanatın yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda simgesel bir tüketim nesnesi olduğunu göstermektedir.

Sanat pazarlaması, kurumsal ve sanatsal hedeflere ulaşmak amacıyla tüketiciyle kurulan karşılıklı tatmin ilişkisini yöneten bütünlük bir süreçtir (Hill vd., 2003). Sanat pazarlamasını diğer pazarlama biçimlerinden ayıran temel unsur, ürünün doğasıdır. Sanat yapıtı, sanatçı tarafından öncelikle kendisi için üretilen, özgün ve tekrarlanamaz bir yaratım olarak değerlendirilir. Bu durum, idealist sanat anlayışı ile ticari beklentiler arasında bir gerilim yaratmaktadır (Fillis, 2006).

Sanatın tüketim nesnesi haline gelmesi, bazı sanatçılar tarafından eleştirilse de bu olgu günümüz toplumlarında kaçınılmaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Robertson (2005), sanatın Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst düzeyde yer aldığını ve bireyin kendini gerçekleştirme sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade etmektedir. Sanat yapıtının değeri, onun eşsizliği ve tekrarlanamazlığı ile ilişkilidir (Thompson, 2011).

Sanatın tarihsel gelişimi, onun toplumsal yaşamla olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Tarih öncesi dönemden çağdaş döneme kadar sanat, farklı biçimlerde temsil edilmiştir. Aristoteles'in "mimesis" kavramı çerçevesinde sanat, uzun süre taklit ve temsil üzerinden değerlendirilmiştir (Erdoğan, 2015).

Sanatın ticarileşmesi ise özellikle 16. yüzyılda Hollanda'da gelişen ticaret ağları ve tüccar sınıfının sanata olan ilgisiyle ivme kazanmıştır. 18. yüzyılda Fransa ve ardından İngiltere, sanatın üretim, tüketim ve aracılık süreçlerinin merkezleri haline gelmiştir. Londra'daki müzayede ve sergi faaliyetleri, sanatın pazarlaşmasında önemli rol oynamıştır (Kaya, 2013).

Sanayi devrimi ve dijitalleşme süreci, sanatın üretim biçimlerini ve algılanma biçimlerini köklü biçimde dönüştürmüştür. Teknolojik gelişmeler, sanatsal yaratıcılığın hem aracı hem de konusu haline gelmiştir (Demirdöven & Ödekan, 2008).

Sanat ve ticaret arasındaki ilişki, 18. yüzyıldan itibaren yoğun biçimde tartışılmaktadır. Velthuis (2005), sanatın kalitatif, ticaretin ise kantitatif bir mantığa dayandığını belirtmektedir. Bu ontolojik farklılık, sanatın metalaştırılmasına yönelik eleştirilerin temelini oluşturmaktadır. Ancak Stallabrass (2010), sanat ve ticaretin görüldüğü kadar zıt olmadığını, sanatın ekonomik gelişmelerden etkilendiğini ve tüketici taleplerini karşılayan bir farklılaşma aracı olarak ticareti desteklediğini savunmaktadır. Atikoğlu (2010) ise sanatın artık yalnızca elit sınıflara değil, geniş kitlelere hitap ettiğini ve tüketimin demokratikleştiğini ifade etmektedir.

Küresel Sanat Pazarının Dinamikleri ve Türkiye Üzerindeki Yansımaları

Sanat pazarı, son yıllarda hem ekonomik hacmi hem de kültürel değeri açısından dikkat çekici bir büyüme sergilemektedir. Ancak bu büyüme, homojen bir seyir izlememekte; farklı segmentler ve coğrafyalar, değişken ekonomik ve politik koşullara bağlı olarak farklı performanslar göstermektedir. 2024 Art Basel & UBS Küresel Sanat Pazarı Raporu'na göre, 2023 yılında küresel sanat pazarı satış hacmi %4 oranında azalarak 65 milyar dolara gerilemiştir. Bu düşüş, yüksek faiz oranları, enflasyonist baskılar ve jeopolitik belirsizlikler gibi makroekonomik faktörlerle ilişkilendirilmiştir. (Demirdöven & Ödekan, 2008, s. 6).

Her ne kadar toplam satış değeri azalmış olsa da işlem hacmi %4 artışla 39,4 milyon adede ulaşmıştır. Bu artış, özellikle düşük ve orta fiyat segmentlerindeki canlılıkla açıklanmakta; yüksek fiyatlı eserlerin satışında ise belirgin bir daralma gözlemlenmektedir. Bu durum, sanat pazarının yalnızca elit bir yatırım aracı olmaktan çıkıp daha geniş bir tüketici kitlesine hitap eden bir yapıya evrildiğini göstermektedir.

ABD, %42'lik pazar payı ile küresel sanat pazarındaki lider konumunu korumaktadır. Ancak bu oran, bir önceki yıla göre %3'lük bir düşüğe işaret etmektedir. Çin, %19'luk pay ile ikinci sıraya yükselmiş; İngiltere ise %17 ile üçüncü sıraya gerilemiştir. Özellikle Çin pazarı, COVID-19 sonrası toparlanma sürecinde %9'luk bir büyüme göstererek dikkat çekmiştir. Buna karşın, ABD pazarında yüksek fiyatlı eserlerin satışında yaşanan daralma, toplam satışların %10 oranında gerilemesine neden olmuştur (State of Art Market, 2024).

Sanat pazarının şeffaflık düzeyi hâlâ tartışmalıdır. Özellikle özel satışlar ve kamuya kapalı işlemler, pazarın yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Bu durum, sanat eserlerinin değerlemesi, sahiplik hakları ve vergilendirme gibi alanlarda karmaşık sorunları beraberinde getirmektedir. Ancak teknolojik gelişmeler, bu sorunların çözümüne yönelik umut vadetmektedir. Blockchain teknolojisi, eserlerin doğrulanabilirliğini artırırken; yapay zeka, sanat eserlerinin sınıflandırılması ve pazar analizlerinde yeni olanaklar sunmaktadır.

Çevrim içi sanat pazarı da küresel ölçekte yükselişini sürdürmektedir. Online müzayedeler, hem erişim kolaylığı hem de şeffaf raporlama sayesinde alıcı güvenini artırmakta ve daha geniş bir kitleye ulaşmaktadır. Özellikle resim segmenti, bu dijital dönüşümün merkezinde yer almakta ve sanal müzayedelerdeki satış hacmini domine etmektedir.

Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, sanat pazarı 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren serbest piyasa koşullarının etkisiyle gelişmeye başlamıştır. 2000’li yıllardan itibaren özel müze ve galerilerin sayısındaki artış, uluslararası sanatçıların eserlerinin Türk sanatseverlerle buluşması ve bankaların sanat yatırımlarını destekleyen finansal ürünler sunması, pazarı daha görünür kılmıştır. 2017 yılı itibarıyla Türkiye’deki sanat pazarı yaklaşık 69 milyon TL ciroya ulaşmış; toplamda 3.556 eser satışa sunulmuştur. Forbes verilerine göre, müzayede evleri, galeriler ve müzelerin alımları da dahil edildiğinde Türkiye sanat pazarının büyüklüğü 350 milyon dolara yaklaşmaktadır (Forbes, 2018).

Sonuç olarak, sanat pazarı yalnızca ekonomik bir alan değil; aynı zamanda kültürel, teknolojik ve sosyolojik bir dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Postmodern tüketim anlayışıyla birlikte sanat, bireyin varoluşsal deneyimini şekillendiren bir değer olarak yeniden tanımlanmakta; pazarlama stratejileriyle iç içe geçerek daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen, teknolojik gelişmelerin sunduğu fırsatlar sayesinde sanat pazarının büyüme eğilimini sürdüreceği öngörülmektedir.

Sonuç

Sanat pazarlaması, tarihsel süreçte sanatsal değerlerle çeliştiği düşünülerek uzun süre mesafeli yaklaşılan bir kavram olmuştur. Ancak bu olumsuz algı, pazarlama ilkelerinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmakta; sanatın özüne zarar vermeden uygulanabilecek stratejilerin varlığı göz ardı edilmiştir. Günümüzde ise sanat organizasyonları, değişen çevresel koşullar ve artan rekabet ortamı karşısında pazarlama disiplininin sunduğu olanakları daha yakından değerlendirmeye başlamışlardır. Bu bağlamda pazarlama, yalnızca ticari bir araç değil, aynı zamanda yaratıcı süreçleri destekleyen stratejik bir yönetim yaklaşımı olarak konumlanmaktadır.

Sanat pazarlamasının temel amacı, sanat eserini takdir edebilecek kitlelerle uzun vadeli ilişkiler kurmak ve sanata ilgisiz bireyleri sanat tüketicisine dönüştürmektir. Özellikle kâr amacı gütmeyen kültürel kurumlar, yüksek kaliteli sanatsal ürünler sunarken pazarlama iletişimi araçlarından faydalanarak hem misyonlarını gerçekleştirmekte hem de sürdürülebilirliklerini sağlamaktadırlar. Bu durum, pazarlama stratejilerinin kültürel organizasyonlar için vazgeçilmez hale geldiğini göstermektedir.

Teknolojik gelişmeler ve dijital kültür ortamlarının yaygınlaşması, sanat tüketim biçimlerini köklü biçimde değiştirmiştir. Günümüz izleyicisi, pasif bir alıcı olmaktan çıkmış; aktif, kişiselleştirilmiş ve deneyim odaklı bir tüketici profiline dönüşmüştür. Bu dönüşüm, sanat işletmelerinin iletişim modellerini yeniden

yapılandırmalarını ve dijitalleşme sürecine uyum sağlamalarını zorunlu kılmaktadır. Artık sanat kurumları, izleyiciye neyi, nasıl ve nerede sunacaklarını dikte etmek yerine, onların arama motorları ve dijital ağlar aracılığıyla kendi tercihlerine ulaşmalarını kolaylaştıran bir yapıya evrilmek durumundadır.

Sonuç olarak, etik değerlerden ödün vermeksizin doğru biçimde uygulanan sanat pazarlaması, sanatçıların ve sanatsal ürünlerin daha geniş kitlelerle buluşmasını sağlayarak toplumsal estetik bilincin ve yaratıcılığın gelişimine katkıda bulunabilir. Sanat ve pazarlama arasındaki iş birliği, yalnızca ekonomik sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda kültürel çeşitliliğin ve erişilebilirliğin artırılmasını da mümkün kılmaktadır. Bu nedenle sanat işletmelerinin, pazarlama stratejilerini sanatsal bütünlükle uyumlu biçimde benimsemeleri, çağdaş sanat ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri açısından kritik bir gereklilik haline gelmiştir.

Kaynakça

- Atıkoğlu, A. (2010). İstanbul yaratıcı şehirler merkezine aday oldu. *Milliyet Sanat*, 38(621), 30–31.
- Baudrillard, J. (2010). *Andy Warhol'dan yola çıkmak*. Sanat Komplosu İletişim–Sanat Hayat.
- Bendixen, P. (2010). *Managing art: An introduction into principles and conceptions*. LIT.
- Demirdöven, J. B., & Ödekan, A. (2008). Müzayedelerin sanat piyasalarındaki rolü ve Türkiye'deki yansımaları. *İTÜ Dergisi/b*, 5(1), 55–66.
- Erdoğan, B. Z. (2009). Pazarlama: Küresel krizin suçlusu mu, kurtarıcısı mı? *Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 41–51.
- Erdoğan, M. (2015). Küresel çağda çağdaş sanat ve küresel sanat pazarı. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(1), 75-98. <https://doi.org/10.18037/ausbd.98486>
- Fillis, I. (2006). Art for art's sake or art for business sake: An exploration of artistic product orientation. *The Marketing Review*, 6(1), 29–40.
- Forbes. (2018). *Sanat raporu*. <http://artlog.art50.net/tr/koleksiyonerlik/sanat-raporu-2018/>
- Gombrich, E. H. (1992). *Sanatın öyküsü* (B. Cömert, Çev.). Remzi Kitabevi.
- Hill, L., O'Sullivan, C., & O'Sullivan, T. (2003). *Creative arts marketing*. Butterworth-Heinemann.
- Kaya, F. (2013). *Sanat ve pazarlama: Türkiye'deki sanat galerilerinde pazar odaklılık ve performans ilişkisi* [Doctoral dissertation, Anadolu Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Robertson, I. (2005). The international art market. In I. Robertson (Ed.), *Understanding international art markets and management* (pp. 13–36). Routledge.
- Stallabrass, J. (2010). *Sanat A.Ş.: Çağdaş sanat ve bienaller* (2. baskı.). İletişim Yayınları.

Thompson, D. (2011). *Sanat mezar*. İletişim Yayınları.

Tokay Argan, M. (2009). Sanat galerilerinin sergi salonunda algılanan hizmet kalitesi boyutları. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(1), 1–18.

Velthuis, O. (2005). *Talking prices: Symbolic meanings of prices on the market for contemporary art*. Princeton University Press.